

Применение деловых игр при подготовке сотрудников региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления

Клушин А. В.

Министерство по культуре и туризму Калининградской области, Калининград, Российская Федерация; griyvan@yandex.ru

РЕФЕРАТ

Автор поднимает вопросы применения инновационных подходов в учебно-методическом процессе подготовки кадров, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по профилактике терроризма. В статье рассмотрены особенности проведения практических занятий в форме деловых игр, их роль и положительный опыт применения в организации обучения и повышения квалификации сотрудников аппаратов антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Ключевые слова: терроризм, безопасность, Национальный антитеррористический комитет, профилактика терроризма, антитеррористическая комиссия, антитеррористическая защищенность, подготовка кадров

Application of Business Games in Training of Employees of Regional Executive Bodies and Local Self-Government Bodies

Artem V. Klushin

Ministry of Culture and Tourism of Kaliningrad Region, Kaliningrad, Russian Federation; griyvan@yandex.ru

ABSTRACT

The author raises the issues of applying innovative approaches in the educational and methodological process of training personnel, whose competence includes the implementation of measures to prevention of terrorism. The article discusses the features of conducting practical exercises in the simulation games form, their part and positive experience in the provision of education organization, and advanced training of employees of the antiterrorism commission apparatus in the constituent entities of the Russian Federation, executive authorities, and local self-government bodies.

Keywords: terrorism, security, National Antiterrorism Committee, prevention of terrorism, antiterrorism commission, antiterrorist protection, training of personnel

Тема применения деловых игр в практических занятиях при подготовке сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в субъектах Российской Федерации очень обширна, поскольку у разных сотрудников существует своя специфика. В связи с этим в статье будет рассмотрена конкретная категория тех сотрудников, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по профилактике терроризма.

В конце XX — начале XXI в. терроризм как социальное явление приобрел глобальный характер. Наша страна одной из первых столкнулась с проявлениями терроризма, инспирированными международными террористическими организациями, понесла значительные и, прежде всего, человеческие потери. Кроме того,

возникла реальная угроза территориальной целостности государства. На этом фоне, как ответ на усиление глобальной угрозы международного терроризма, руководством страны было принято решение о создании общегосударственной системы противодействия терроризму, предусматривающей комплексную реализацию мер, направленных на борьбу с терроризмом, его профилактику, а также минимизацию и ликвидацию его последствий.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», в целях совершенствования государственного управления в области противодействия терроризму образован Национальный антитеррористический комитет (далее — НАК). В интересах координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (далее — ТО ФОИВ), органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее — ОИВ) и органов местного самоуправления (далее — ОМСУ) по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений образованы антитеррористические комиссии (далее — АТК) в субъектах Российской Федерации. Впоследствии, в соответствии с частью 4.1 статьи 5 Федерального закона от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в редакции Федерального закона от 18 апреля 2018 г. № 82-ФЗ), сформированы АТК муниципальных образований (далее — АТК МО).

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в редакции Федерального закона от 05 мая 2014 г. № 130-ФЗ) функции по участию в мероприятиях по профилактике терроризма внесены в положения ряда ОИВ и должностные обязанности их сотрудников.

Создание АТК и АТК МО, формирование их аппаратов, а также участие в мероприятиях по противодействию терроризму ОИВ, ОМСУ и их сотрудников выявило актуальность и необходимость подготовки соответствующих кадров, повышения профессиональной квалификации сотрудников.

В интересах повышения качества реализации указанной задачи аппаратом НАК на постоянной основе организовано проведение ежегодных учебных сборов с сотрудниками аппаратов АТК субъектов Российской Федерации и АТК МО по их принадлежности к федеральным округам. При этом в качестве основных форм обучения использовалось проведение лекционных занятий и семинаров в форме круглого стола.

В ходе лекций сотрудниками аппарата НАК до участников сборов доводятся основные принципы организации работы по профилактике терроризма, противодействия идеологии терроризма, подготовки и проведения заседаний АТК и т. д.

В ходе семинаров обсуждаются актуальные вопросы организации деятельности АТК, происходит обмен накопленным положительным опытом.

Организация учебных сборов, их результативность получили высокую оценку участников, а также профессорско-преподавательского состава учебных заведений ФСБ России, на базе которых они проводились.

Вместе с тем в ходе контроля аппаратом НАК организации деятельности АТК в субъектах Российской Федерации и АТК МО отмечено, что несмотря на значительное повышение уровня знаний обучаемых, в том числе в области новаций в нормативно-правовом регулировании деятельности по противодействию терроризму на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, у сотрудников аппаратов АТК (АТК МО) зачастую отсутствует практический опыт анализа поступающей информации, в том числе в рамках мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму в субъекте Российской Федерации, а также выработки на основании результатов анализа предложений (управленческих решений) и их документального оформления, разработки иных документов, относящихся к ука-

занной сфере деятельности.

Все вышеперечисленное вызвало необходимость скорректировать программу учебных сборов, дополнив ее практическими занятиями в форме деловых игр.

В период 2017–2020 гг. автором был разработан ряд деловых игр по темам:

- Организация и проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму в субъекте Российской Федерации. Использование его результатов для принятия управленческого решения;
- Организация деятельности аппарата антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации при установлении уровней террористической опасности;
- Организация деятельности аппарата антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации по исполнению решений НАК и контролю за реализацией собственных решений Комиссии.

Деловые игры по данным темам в указанный период неоднократно использовались при проведении ежегодных учебных сборов с сотрудниками аппаратов АТК в субъектах Российской Федерации.

Основные задачи, которые ставились при разработке методических материалов и внедрении в учебный процесс деловых игр, это, прежде всего, проверка уровня профессиональной подготовки сотрудников аппаратов АТК (АТК МО), систематизация и закрепление знаний, развитие умений, касающихся анализа складывающейся в регионе оперативной ситуации и ее правовой оценки, организация взаимодействия с ТО ФОИВ, ОИВ и ОМСУ при решении различных задач в сфере профилактики терроризма, разработка и оформление соответствующих документов.

Организация проведения деловых игр предусматривает деление участников на несколько групп (оптимально 2–4 группы), условно представляющих собой «аппараты АТК». При этом работа указанных групп над поставленной задачей осуществляется «автономно», изолированно друг от друга. После «решения» задачи, поставленной в рамках конкретного этапа, осуществляется разбор результатов отдельно по каждой учебной группе с привлечением к обсуждению, в формате круглого стола, остальных участников.

Внедрение нового формата проведения практических занятий в форме деловых игр, а также их тематика и методические материалы вызвали живой интерес участников учебных сборов и способствовали получению именно практического опыта в организации деятельности аппаратов АТК, в том числе в приобретении необходимых знаний и навыков по действиям в кризисных ситуациях, анализе поступающей информации, выработке на его основе результатов предложений для принятия управленческих решений, в сокращении времени при подготовке соответствующих документов, что соответствующим образом отразилось на повышении эффективности работы АТК, улучшении качества документов, в том числе отчетных.

Кроме того, материалы деловых игр в рамках оказания методической помощи в организации обучения сотрудников ОИВ и АТК МО были переданы в аппарат АТК в Республике Коми. После адаптации к местным условиям материалы были использованы в 2019–2021 гг. при проведении учебно-методических сборов с сотрудниками ОИВ и секретарями АТК МО.

По итогам проведения учебно-методических сборов председателем Комитета по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми, руководителем аппарата АТК в Республике Коми Александром Бурцевым было отмечено, что «занятия прошли в динамичном формате и имели практическую пользу для совершенствования деятельности секретарей антитеррористических комиссий муниципальных образований и сотрудников органов исполнительной власти республики. Особенного внимания и высокой оценки заслуживает внедрение в учебный процесс практических занятий способом деловых игр, которые доказывают свою эффектив-

ность, так как позволяют систематизировать и закрепить знания, развить умения обучаемых принимать решения и обосновывать их»¹.

В заключение отметим, что проведение занятий в формате деловых игр целесообразно рекомендовать для использования в учебном процессе, прежде всего, созданных во исполнение подпункта 2.4.1 раздела II решения НАК от 10 апреля 2018 г. на базе филиалов РАНХиГС и подведомственных Минобрнауки России образовательных организаций учебно-методических центров дополнительного профессионального образования сотрудников аппаратов АТК (АТК МО), а также сотрудников ТО ФОИВ, ОИВ и ОМСУ, должностные регламенты которых предусматривают участие в мероприятиях по профилактике терроризма.

Об авторе:

Клушин Артем Валерьевич, начальник отдела по обеспечению комплексной безопасности Министерства по культуре и туризму Калининградской области (Калининград, Российская Федерация), капитан первого ранга запаса; griyvan@yandex.ru

About the author:

Artem V. Klushin, Head of the Integrated Security Department of the Ministry of Culture and Tourism of the Kaliningrad Region (Kaliningrad, Russian Federation), Captain First Rank (Reserve); griyvan@yandex.ru

¹ В динамичном формате провели сборы секретари антитеррористических комиссий Коми [Электронный ресурс] // ИА Комиинформ. URL: <https://komiinform.ru/news/178224>, В Сыктывкаре прошли учебно-методические сборы по антитеррору [Электронный ресурс] // ИА Комиинформ. URL: <https://komiinform.ru/news/213597>.